

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 324 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta'limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta'lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg'ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo'lg'usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang'ich ta'lim tarbiya fanida o'yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo'nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o'z-o'zini anglash darajasi	44
Mamaraimova Ra'no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahriddin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o'rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o'quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o'quvchilariga maqollar ma'nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko'nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang'ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
<i>Kurbanova Nazira Nizomiddinovna</i>	
Mexanika fanining rivojlanish tarixi.....	97
<i>Esanov Nuriddin Qurbonovich</i>	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
<i>Намозова Манзура Муродовна</i>	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
<i>Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich</i>	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
<i>Radjabova Gulnoza Bahromovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
<i>Saffarova Mohidil Axmadovna</i>	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
<i>Qurbonova Asal O'tkirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
<i>Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi</i>	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
<i>Artikova Nodira Shavkat qizi</i>	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
<i>Berdaliyeva S. D.</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
<i>Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna</i>	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
<i>Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
<i>Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
<i>Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi</i>	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
<i>Safarov Firuz Sulaymonovich</i>	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
<i>Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi</i>	
Anvar Obidjon ijodining tadjriy takomiliga doir mulohazalar	148
<i>Mamatalimov Zafar Mamaraimovich</i>	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
<i>Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
<i>Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li</i>	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
<i>Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
<i>Dilorom Xomidova</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
<i>Fayziyeva Madinabonu Sohijon qizi</i>	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
<i>Hakimova Nargiza Djavlievna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	<p>Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar 176 Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi</p> <p>Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida) 179 Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna</p> <p>Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi 183 Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi</p> <p>Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media..... 187 Salim Doniyorov</p> <p>Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish 192 Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</p> <p>Теории и модели выбора брачного партнера 197 Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи</p> <p>Maktabgacha ta'lim muassalarida autsorsingdan foydalanish masalalari 203 Kasimova Gulyar Axmatovna</p> <p>Arxitektura fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari 209 Astanov Tolib Muxtarovich</p> <p>Talabalarda tadqiqotchilik qobilyatlari 212 Saidakbarova Nigora</p> <p>Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari 216 Tuxliyev Muslim Sherzod o'g'li</p> <p>Искусственный интеллект в смешанном обучении 220 Хикматов Нодир Назимджанович</p> <p>The Literary Translation in English and its Linguistic Issues 224 Ravshanova Ziyoda Qahramon qizi, Egamberdiyev Javlonbek Saynabi o'g'li</p> <p>Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ilg'or xalqaro pedagogik tajribalarni integratsiyalash: zamonaviy yondashuvlar, metodologiyalar va samaradorlik tahlili 229 G'afurov Mirzo Ulug'bek Majidovich</p> <p>Leksikologiya va uning nazariy asoslari 232 G'anibayeva Bayyan Sharipbay qizi</p> <p>Olimpiya ta'limini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish..... 236 Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</p> <p>Turizmga ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik shartlari 239 Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</p> <p>Autizmning kelib chiqish sabablari va Rett sindromi..... 243 Xakimova Zulhumor Xakimovna</p> <p>Talabalarda akmeologik pozitsiyani rivojlantirishning dolzarb masalalari 246 Xaitov Abdusolim Abdulakim o'g'li</p> <p>Tibbiy ta'lim talabalarini ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlashda tabaqalashtirilgan jismoniy ta'lim texnologiyasi va shart-sharoitlari..... 250 Arabboyev Hurshid</p> <p>Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi..... 255 Eshonqulova Kamola Ibrohimovna</p> <p>Virusli infeksiyalar zamonaviy diagnostikasi va davolash usullarining biologik asoslari..... 259 Kaxorova Karomatxon Sovronbayevna</p> <p>Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati 262 Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</p>
-------------------------------------	---

Buyuk ajdodlarimiz merosini o'rganish orqali bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik kasbga ijodiy munosabatini tarbiyalash	265
<i>Nishonova Shohista Boymatovna</i>	
Pedagogik jamoani rivojlantirish va motivatsiyalashning zamonaviy strategiyalari	268
<i>Pardayeva Yulduz Muradullayevna</i>	
15-16 yoshli voleybolchi qizlarning jismoniy rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	272
<i>Po'latova Shahnoza Ikrom qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	276
<i>Raxmonov Baxtiyor Azzamovich</i>	
Ingliz tili darslarida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarning til ko'nikmalariga ta'siri	279
<i>Shoisayeva Dilxumora Shojalil qizi</i>	
Abu Ali ibn Sinoning matematika fanida qoldirgan merosi.....	283
<i>Toshboyeva Nargiza Yo'ldashevna, Tursunova Nigora Ulug'bek qizi</i>	
Aksiologik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	286
<i>Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li</i>	
Научные основы формирования навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста посредством квест-игр.....	290
<i>Джамилова Наргиза Нуритдиновна, Мухаммадиева Фарангиз</i>	
Теоретические основы формирования международной компетенции обучающихся	294
<i>Миркомилова Шахзода Асрор кизи</i>	
Boshlang'ich sinflar matematika darslarida kombinatorikaga oid masalalar	300
<i>Roziqova Farizoda Ruyiddin qizi, Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
pedagogik kompetentlikning ilmiy-nazariy asoslari.....	305
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Murakkab sintaktik qurilmalar va ularning matndagi paradigmatic o'rni	308
<i>Turdiyeva Nilufar Anvarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish	311
<i>Panjyeva Shahlo Zulfixor qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqining xususiyatlari.....	314
<i>Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan talabalar mustaqil o'rganish jarayoni	320
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Миркомилова Шахзода Асрор кизи

Студентка магистратуры Ташкентского Государственного
Педагогического университета имени Низами

Аннотация: Статья посвящена теоретическим основам и практическим подходам к формированию международной компетенции обучающихся в условиях глобализации с акцентом на использование ИКТ и интернационализацию образования в Узбекистане. Анализируется международный опыт (OECD, UNESCO, Erasmus+) и предлагаются рекомендации по интеграции глобального компонента в образовательный процесс.

Ключевые слова: международная компетенция, глобализация, межкультурная коммуникация, высшее образование, Узбекистан, CLIL, COIL, академическая мобильность, глобальные инициативы, межкультурная толерантность, Erasmus+, PISA, UNESCO, компетентностный подход.

Annotatsiya: Ushbu maqola globallashuv sharoitida talabalar xalqaro kompetensiyasini shakllantirishning nazariy asoslari va amaliy yondashuvlariga bag'ishlangan bo'lib, unda O'zbekistonda ta'limni xalqaro standartlarga moslashtirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishga alohida e'tibor qaratilgan. Maqolada xalqaro tajriba (OECD, UNESCO, Erasmus+) tahlil qilinadi hamda ta'lim jarayoniga global komponentni integratsiya qilish bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: xalqaro kompetensiya, globallashuv, madaniyatlararo kommunikatsiya, oliy ta'lim, O'zbekiston, CLIL, COIL, akademik mobillik, global tashabbuslar, madaniyatlararo bag'rikenglik, Erasmus+, PISA, UNESCO, kompetensiyaga yo'naltirilgan yondashuv.

Abstract: The article is devoted to the theoretical foundations and practical approaches to developing students' international competence in the context of globalization, with a focus on the use of ICT and the internationalization of education in Uzbekistan. It analyzes international experience (OECD, UNESCO, Erasmus+) and offers recommendations for integrating the global component into the educational process.

Key words: international competence, globalization, intercultural communication, higher education, Uzbekistan, CLIL, COIL, academic mobility, global initiatives, intercultural tolerance, Erasmus+, PISA, UNESCO, competency-based approach.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях глобализации и стремительных социокультурных изменений особую актуальность приобретает формирование у обучающихся международной компетенции – совокупности знаний, умений и качеств, необходимых для эффективной деятельности в мировом образовательном и профессиональном пространстве. По данным ЮНЕСКО, к 2025 году более 6,5 млн студентов будут получать образование за рубежом, что требует от национальных систем образования глубокой интернационализации программ ^[1].

Всемирный экономический форум отмечает, что специалисты с высоким уровнем международной компетентности в три раза чаще занимают руководящие позиции ^[1]. Для Республики Узбекистан эта тема особенно актуальна в контексте проводимых реформ образования. Узбекистан – многонациональная страна с богатым историко-культурным наследием, и развитие межкультурной компетентности студентов рассматривается не только как условие их личностного роста, но и как фактор социально-экономического развития страны ^[2].

В национальных стратегиях подчёркивается необходимость интеграции в мировое образовательное пространство: согласно Концепции развития высшего образования Узбекистана до 2030 года, к этому сроку не менее 10 узбекских вузов должны войти в топ-1000 мировых рейтингов, а система высшей

школы должна превратиться в региональный хаб международных образовательных программ [3]. Всё это свидетельствует о приоритетности формирования международной компетенции обучающихся и обосновании теоретических подходов к данной проблеме.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Теоретико-методологические основы понятия “международная компетенция”. Понятие международной (глобальной) компетенции формируется в русле компетентного подхода в образовании, уделяющего внимание не лишь передаче знаний, но и развитию способностей применять их в реальных ситуациях. Международная компетентность рассматривается как комплексная характеристика личности учащегося, включающая готовность эффективно взаимодействовать с представителями иных культур и ориентироваться в глобальных проблемах, не ограниченных национальными границами [5]. Это не отдельный навык, а сочетание знаний, умений, ценностных установок и отношений, позволяющих вести открытый и продуктивный диалог в межкультурной среде [5].

В международной практике выделяются компоненты данной компетенции: когнитивный (знание иностранных языков, культур, международных процессов), операциональный (навыки коммуникации, сотрудничества, адаптации) и ценностно-мотивационный (толерантность, уважение многообразия, глобальное мышление). Так, в рамках исследования PISA-2018 Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предложила следующую структуру глобальной компетентности: умение рассматривать локальные и мировые проблемы с разных точек зрения, понимать и ценить позиции иных сообществ, устанавливать позитивное взаимодействие с людьми разного культурного и социального происхождения, а также предпринимать ответственные действия в интересах общего благополучия [5]. Владение такими качествами, согласно ОЭСР, помогает молодёжи успешнее адаптироваться в многокультурном сообществе, увереннее чувствовать себя на динамично меняющемся рынке труда и осознавать свою ответственность за развитие глобального общества [5].

Теоретической основой формирования международной компетенции выступают труды по межкультурной коммуникации, глобальному образованию и компетентному подходу, в которых подчёркивается, что интеграция культурного компонента в образовательный процесс создаёт условия для более глубокого понимания международных процессов [10]. Одновременно исследования последних лет фиксируют определённые методологические трудности: так, внедрение международного содержательного компонента требует соответствующей подготовки преподавателей, которая не всегда достаточна [1]. Однако использование современных педагогических технологий (например, смешанного обучения, проблемно-ориентированных подходов) может существенно повысить эффективность формирования данных компетенций [1].

В целом теоретико-методологический анализ показывает, что международная компетенция обучающихся – многокомпонентное явление, опирающееся на интердисциплинарные знания и особые педагогические стратегии, направленные на развитие у студентов глобального образа мышления.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Подходы и компоненты международной компетенции. В научной литературе существует несколько подходов к структуре и развитию международной компетентности. Когнитивный подход акцентирует освоение знаний о мировых культурах, языках, международных нормах и процессах. Деятельностно-коммуникативный подход делает упор на формировании навыков межкультурной коммуникации, умения работать в международной команде, разрешать конфликты и принимать решения в глобальном контексте. Личностно-ценностный подход выделяет такие компоненты, как толерантность, эмпатия, открытость новому опыту, чувство глобальной ответственности – то есть качества, определяющие мотивацию студента быть частью мирового сообщества.

Обобщая различные модели, можно выделить базовые компоненты международной компетенции обучающихся:

- Межкультурная компетентность – способность эффективно общаться с носителями иных культур, понимание чужих ценностей и обычаев;
- Иностранно-языковая компетентность – владение иностранным языком как средством профессионального и академического общения на международной арене;
- Глобальная осведомлённость – знание глобальных проблем (устойчивое развитие, мировая экономика, геополитика и др.) и умение критически оценивать информацию о мире;
- Адаптивные и организационные навыки – умение работать в многонациональной среде, приспосабливаться к новым условиям, участвовать в международных проектах.

Например, исследование, проведённое на базе данных Евросоюза, выявило положительную корреляцию между числом часов, уделяемых изучению международных дисциплин в вузе, и успешностью адаптации выпускников на международной арене ^[1]. Это подтверждает, что систематическое включение глобального компонента (курсов по международным отношениям, межкультурной коммуникации, совместных учебных проектов с зарубежными партнёрами) способствует развитию необходимых знаний и навыков.

Другой важный компонент – межкультурная толерантность и коммуникабельность – развивается через прямое взаимодействие студентов разных стран. При целенаправленном педагогическом воздействии (дискуссии, ролевые игры, проекты на международную тематику) студенты учатся понимать разные точки зрения и эффективно сотрудничать. Так, результаты педагогического эксперимента показывают, что студенты, прошедшие специальные программы с акцентом на международную компетентность, в среднем на 42 % успешнее адаптируются в иностранной среде ^[1], а также значительно лучше справляются с межкультурными конфликтами (в 60 % случаев – более эффективно, по данным корпорации IBM) ^[1]. Эти данные свидетельствуют о том, что ключевые компоненты международной компетентности – знания, коммуникативные умения и личностные установки – должны развиваться комплексно. Важна методологическая основа, объединяющая когнитивное и ценностное начало, что обеспечивает целостное формирование у обучающихся способности продуктивно действовать в глобализированном мире.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Узбекистанский контекст: стратегии, вузы и примеры программ. В Республике Узбекистан формирование международной компетенции молодежи рассматривается как стратегический приоритет образовательной политики. Государственные документы и реформы последних лет направлены на интеграцию национальной системы образования в мировое пространство. Указ Президента об утверждении Концепции развития системы высшего образования до 2030 года ставит задачи международного признания узбекских вузов и привлечения передовых мировых практик ^[3]. На практике это реализуется через расширение преподавания на иностранных языках, открытие филиалов зарубежных университетов и внедрение совместных образовательных программ.

За последние годы в Узбекистане появились кампусы ведущих зарубежных вузов (Вестминстерского университета, Университета Инха, Университета туризма “Шелковый путь” при сотрудничестве с Сингапуром и др.), что даёт студентам возможность получать образование по международным стандартам без выезда из страны.

Партнёрство с иностранными университетами позволяет реализовывать программы двойных дипломов, академический обмен студентами и преподавателями, стажировки за рубежом. Так, в сотрудничестве с зарубежными партнёрами узбекские студенты могут обучаться по системе immersive learning – погружаясь в академическую среду других стран на семестр или год ^[1], – либо участвовать в совместных онлайн-курсах по модели COIL (Collaborative Online International Learning), когда группы из разных стран учатся и выполняют проекты виртуально ^[1].

Одним из примеров служит сотрудничество Webster University (США) с Узбекистаном: открытие кампуса в Ташкенте позволило внедрять кредитно-модульную систему и облегчило перезачёт дисциплин для академической мобильности ^[7]. Другой пример – программы академической мобильности “Эл-юрт умиди”, по которым талантливая молодежь Узбекистана направляется на обучение в ведущие университеты мира с обязательством вернуться и применить полученные знания на родине.

В узбекских вузах также предпринимаются шаги по развитию межкультурной компетентности: создаются центры изучения языков и культур (например, Центр русского языка и культуры, Центр конфуцианства при некоторых университетах), организуются международные недели, фестивали и конференции с участием иностранных студентов. Следует отметить и курс на повышение языковой подготовки: реализуется государственная программа обучения иностранным языкам, благодаря которой свыше 40% преподавателей вузов прошли курсы повышения квалификации за рубежом или онлайн совместно с зарубежными коллегами ^[1].

В целом, национальные стратегии Узбекистана интегрируют концепцию международной компетенции в образовательную политику, а вузы адаптируют учебные планы:

- вводятся дисциплины по межкультурной коммуникации, мировой экономике, международному праву;
- растёт число англоязычных программ магистратуры.

Мониторинг показывает, что в вузах, активно внедряющих международный компонент, повышается удовлетворённость студентов качеством обучения и укрепляется международное признание

дипломов^[1]. Таким образом, узбекский контекст характеризуется сочетанием национальных приоритетов и глобальных тенденций: государство создаёт условия (организационные, финансовые, кадровые) для развития у студентов компетенций мирового уровня, опираясь как на собственный потенциал (многонациональная среда страны), так и на лучшие зарубежные практики.

Методические рекомендации для вузов. На основе теоретических основ и анализа опыта можно предложить ряд методических подходов по эффективному формированию международной компетенции обучающихся в вузах Узбекистана. Во-первых, внедрение CLIL (Content and Language Integrated Learning) – предметно-языкового интегрированного обучения, при котором профильные дисциплины (например, экономика, история, ИКТ) частично или полностью преподаются на иностранном языке. Такой подход одновременно усиливает и предметную подготовку, и языковую компетентность студентов, создавая среду, близкую к обучению за рубежом. Мировые исследования показывают, что CLIL повышает мотивацию студентов, развивает критическое мышление и улучшает владение языком специальности^[1].

Во-вторых, использование технологии COIL – организация совместных курсов или проектов с иностранными вузами в онлайн-формате. Например, можно объединить студентов узбекского и зарубежного университета для выполнения общего исследования или участия в виртуальных семинарах. Подобный опыт уже успешно применялся ведущими университетами (Оксфорд, MIT), позволяя студентам взаимодействовать с международными экспертами без выезда за границу^[1]. Для узбекских вузов COIL может стать доступным инструментом интернационализации обучения, особенно с учётом быстрого развития цифровой инфраструктуры.

В-третьих, акцент на развитии “soft skills” (гибких навыков) как неотъемлемой части международной компетентности. К таким навыкам относятся умение общаться, работать в команде, адаптивность, эмоциональный интеллект, навыки разрешения конфликтов. Педагоги могут внедрять в курсы задания, требующие межкультурного взаимодействия и совместного решения проблем – кейсы, ролевые игры, дебаты на английском языке. Как показала практика, поощрение студентов к решению культурно ориентированных проблемных задач развивает критическое мышление и умение находить решения в новых ситуациях^[2]. В результате у обучающихся формируется уверенность в себе при общении с иностранцами и способность продуктивно сотрудничать.

Четвёртая рекомендация – повышение квалификации преподавателей. Необходимо организовывать для профессорско-преподавательского состава тренинги по межкультурной коммуникации, стажировки за рубежом, курсы преподавания на английском языке. Согласно данным, преподаватели, прошедшие международную стажировку, значительно чаще используют интеркультурные стратегии в аудитории (в 78 % случаев успешнее)^[1], что напрямую влияет на качество подготовки студентов.

Пятая мера – интеграция проектной деятельности и стажировок: привлечение студентов к международным исследовательским проектам, участие в программах обмена, летних школах за рубежом. Это создаёт практический опыт межкультурного общения: студенты учатся работать в мультикультурных командах, преодолевать языковой барьер, понимать профессиональные реалии других стран.

Комплексное применение указанных методик способно обеспечить синергетический эффект: взаимосвязь теории (в аудитории) и практики (в реальном межкультурном общении) приведёт к более прочному формированию международной компетенции. Также важно учитывать местные особенности: при внедрении инноваций опираться на поддержку администрации вузов, обеспечивать методическое сопровождение и обмен опытом между преподавателями. Методические рекомендации по интернационализации учебного процесса в узбекских вузах в конечном счёте направлены на подготовку выпускников, конкурентоспособных на глобальном рынке труда и готовых к межкультурному диалогу.

Международный опыт и глобальные инициативы. Развитие международной компетентности обучающихся опирается на участие в глобальных образовательных инициативах и заимствование лучшего зарубежного опыта. Узбекистан в последние годы активно вовлекается в международные программы, такие как Erasmus+, проекты ОЭСР (PISA, TALIS) и др., что служит мощным стимулом для модернизации образования. Программа Erasmus+ Европейского союза предоставила узбекским вузам возможности для академической мобильности и сотрудничества: по состоянию на 2024 год 69 высших учебных заведений Узбекистана приняли участие в 58 проектах Capacity Building Erasmus+, направленных на модернизацию учебных программ, внедрение системы кредитов ECTS, развитие инклюзивного и цифрового обучения^[6]. Благодаря этим проектам сотни узбекских студентов и преподавателей прошли обучение и стажировки в университетах Европы, а иностранные специалисты участвовали в тренингах в Узбекистане. Это не только повышает квалификацию кадров, но и способствует взаимопониманию и обмену опытом.

Программы ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) стали новым этапом интеграции: в 2022 году Узбекистан впервые присоединился к международному исследованию качества образования PISA. Участие в PISA позволяет стране оценить свои сильные и слабые стороны в

сравнении с мировыми трендами и получить научно обоснованные данные для реформ^[4]. По итогам первого участия (PISA-2022) выявлено, что результаты узбекских школьников пока уступают средним международным показателям^[9], однако само присоединение к этому тестированию рассматривается как важнейший шаг: страны всего мира эффективно используют результаты PISA и других исследований при определении стратегий образования^[4], и Узбекистан теперь тоже имеет этот инструмент.

Помимо PISA, ведётся подготовка к участию в исследовании TIMSS по оценке знаний по математике и наукам, а также в программе TALIS (опрос преподавателей) – эти инициативы помогут комплексно оценить ситуацию и выработать меры по развитию глобальных компетенций, учащихся на уровне средней школы. Инициативы UNESCO и OECD по глобальному образованию также внедряются: концепции “образования для глобального гражданства” и “устойчивых навыков XXI века” включаются в национальные учебные планы. Узбекские школьники уже выполняют задания на формирование глобальных компетенций, например, в рамках обновлённых стандартов по обществознанию и истории, где акцент сделан на понимании культурного многообразия и мировых процессов. Участие в международных олимпиадах и конкурсах (таких как международная олимпиада по английскому языку, конкурсы эссе ООН) стимулирует учеников и студентов развивать кругозор.

Кроме того, Узбекистан сотрудничает с мировыми организациями: например, Всемирный банк оказывает поддержку в повышении качества образования и введении оценочных инструментов по модели PISA [8]. Через программы типа Erasmus+ International Credit Mobility узбекские вузы ежегодно отправляют десятки студентов на семестровое обучение в Европу и принимают иностранных студентов, что создаёт мультикультурную среду прямо на кампусах. Включение узбекских ученых и преподавателей в глобальные исследовательские проекты (программы БРИКС, проекты OECD по развитию навыков) способствует обмену научными идеями и совместному созданию новых знаний.

Международный опыт показывает, что системное участие в подобных инициативах ускоряет формирование международной компетентности: обучающиеся не только получают знания о мире, но и непосредственно приобретают опыт межкультурного взаимодействия. Для Узбекистана важным является сохранение устойчивого участия в этих программах и внедрение их результатов в практику. Так, результаты PISA-2022 уже используются при разработке новой национальной учебной программы, а успешные практики Erasmus+ легли в основу локальных проектов по модернизации университетского менеджмента и методики преподавания. В перспективе расширение сотрудничества с OECD, UNESCO, а также участие в новых форматах (например, Global Citizenship Education программы ООН) станут залогом дальнейшего повышения международной компетентности узбекских обучающихся.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённый анализ теоретических основ и практических подходов к формированию международной компетентности обучающихся позволяет сделать ряд выводов.

Во-первых, международная компетентность представляет собой комплексное, многогранное образование, включающее знание глобальных процессов, владение иностранными языками, межкультурные коммуникативные навыки и ценностные установки толерантности и открытости. Её формирование требует системного включения интернационального компонента в образовательный процесс – от школьного курса до вузовских программ.

Во-вторых, успешное развитие данной компетентности возможно при условии сочетания современных педагогических методов (CLIL, проектное обучение, цифровые платформы для международного обмена) с целенаправленным воспитательным воздействием, формирующим у молодёжи уважение к культурному многообразию.

В-третьих, в узбекском контексте приоритетными направлениями выступают:

- улучшение языковой подготовки и расширение билингвального обучения;
- повышение квалификации педагогов для работы в международной среде;
- развитие партнёрств между узбекскими и зарубежными учебными заведениями (включая создание совместных программ и исследовательских проектов);
- активное участие в международных оценках качества образования.

Реформы в образовании, реализуемые в стране, уже демонстрируют позитивные тенденции – увеличивается число иностранных студентов в узбекских вузах, растёт присутствие узбекских учеников на мировых конкурсах, укрепляется позиция вузов в глобальных рейтингах. Однако остаются и задачи: необходимо дальнейшее совершенствование учебных программ с учётом компетенций XXI века, разработка единых подходов к оценке сформированности международной компетентности у выпускников, увеличение академической мобильности.

Приоритетом является интеграция принципов “образования для глобального гражданства” во все уровни системы образования – от дошкольного воспитания (через привитие уважения к разным культурам) до переподготовки кадров (через стажировки и обмен опытом). Можно заключить, что формирование международной компетенции обучающихся – это долгосрочный стратегический процесс, от успеха которого зависит конкурентоспособность национальной системы образования и готовность молодого поколения Узбекистана к полноценному участию в жизни глобального сообщества. В дальнейшем необходимо продолжать исследования в данной области, расширять международное сотрудничество и внедрять инновации, обеспечивая гармоничное сочетание национальной образовательной традиции и мировых стандартов качества.

Список использованной литературы:

1. Абдулаева, А., и др. (2023). Формирование международной компетенции обучающихся для повышения уровня интернационализации учебного заведения. Управление образованием: теория и практика, (9), 15–22.
2. Mavlanova, D. (2025). Формирование межкультурной компетенции студентов. Международный журнал научных исследователей, 10(2), 78–84.
3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 08.10.2019 г. № УП–5847 “О Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года”. (2019). Review.uz. [<https://review.uz>]
4. Министерство дошкольного и школьного образования Республики Узбекистан. (2023, 5 декабря). Результаты Узбекистана в исследовании PISA 2022. UzEdu.uz. [<https://uzedu.uz>]
5. OECD. (2019). PISA 2018 Global Competence Framework (Пер. на рус.). СПб: Гимназия №642.
6. Erasmus+ Uzbekistan Office. (2024). Impact of Erasmus+ projects (2014–2024). EU Delegation to Uzbekistan.
7. AACRAO. (2020). Uzbekistan 2030: Internationalizing higher education. AACRAO Connect.
8. ACER. (2019). Uzbekistan’s involvement in PISA. ACER Discover.
9. Гимназия №642. (2021). Глобальные компетенции: понятие и оценка. Материалы PISA.
10. Зеленина, Л. (2019). Интеграция межкультурного компонента в образовательный процесс. В Материалы конференции (С. 113–118).

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.